

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas
Complexos
05 e 06 de março de 2026

Scaffolds Bioimpressos: A Convergência da Impressora 3D e Engenharia Biomédica na Fabricação de Estruturas para Medicina Regenerativa.

Mariana Barbosa de Souza¹
Karen Soares Pereira²

¹Engenharia Mecânica– IFPE Caruaru, tecnicamarianadesouza@gmail.com

²Engenharia de Produção– Faculdade Focus, karensoaresp@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19463719

Introdução: A utilização de Scaffolds semeado com células é uma técnica que está sendo utilizada na engenharia tecidual e hoje é auxiliada por impressoras 3D para ajudar a construção controlada e personalizada de poros e biomateriais. A impressão 3D avançou nas últimas décadas e tem se tornado uma abordagem de biofabricação para impressão de tecidos e órgãos, muitas vezes com o objetivo de dimensionar características do tecido. **Objetivos:** Neste trabalho, investigou-se o potencial uso de impressoras 3D, mostrando a versatilidade que esse equipamento pode ser utilizado na indústria. As biotintas são compostas por diversos tipos celulares, podendo ser células-tronco tais como: células da medula óssea, embrionárias ou células-tronco pluripotentes induzidas e também podem ser usadas células diferenciadas. Também podem ser utilizadas células de linhagem, no entanto, essas seriam para outros tipos de bioimpressão 3D, que não há tecidos e órgãos. Além disso, também foi proposto o estudo de algumas técnicas utilizadas na bioimpressão.

Metodologia: A abordagem metodológica adotada fundamenta-se em uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados na plataforma da SciELO, (Scientific Electronic Library Online), complementados por teses, dissertações e projetos de pesquisa relevantes na área de bioimpressão e engenharia tecidual. A seleção dos trabalhos priorizou publicações dos últimos 5 anos, utilizando descritores como “bioimpressão”, “scaffolds”, “engenharia tecidual” e “biomateriais”.

Resultados: As técnicas de inkjet, laser e microfluídica são as mais precisas e apresentam uma melhor resolução de bioimpressão. Contudo, também possuem alto custo, são limitadas à fabricação de pequenos tecidos e exigem biotintas pouco viscosas, o que diminui a sustentação do construto. Porém, a micro extrusão é a mais utilizada por ser mais facilmente escalonada com capacidade para bioimpressão de tecidos maiores e com uso de biotintas com diferentes modelos de viscosidade. A técnica de SWIFT

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

apresenta limitação da bioimpressão que é a quantidade de células por mililitro de biotinta. Na micro extrusão, é possível obter 10 milhões de células por mililitro.

Conclusão: No entanto, levando-se em conta alguns desafios a serem superados para que essa tecnologia se popularize. Dentre elas são: o alto custo dos materiais e equipamentos utilizados, a dificuldade da padronização e confiabilidade dos métodos, o trabalho em um ambiente estéril que impeça a contaminação da cultura e do construto durante a bioimpressão e o transplante, a construção de tecidos, a vascularização dos tecidos, além dos requisitos exigidos na legislação para que esse tipo de terapia seja aprovado.

Palavras-chaves: Bioimpressão; Engenharia Tecidual; Impressão 3D; Poros; Tecido.